

Implementación de módulo didáctico para el estudio del funcionamiento de los sistemas fototérmicos y fotovoltaicos

J.M. Zamudio Hernández^{1*}, M. Valerio Canales¹, J.A. Hernández Reyes¹, G. Valerio Canales², J.C. Molina Zenteno²

¹Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calzada Miguel Ángel de Quevedo 2779, Formando hogar, C.P. 91860 Veracruz, Ver., México

²Departamento de Ingeniería Metal Mecánica, Instituto Tecnológico de Veracruz, 2779, Veracruz, Ver., México.
[*josezamudio15@gmail.com](mailto:josezamudio15@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se presenta el diseño, implementación y operación de un módulo didáctico desarrollado con la finalidad de obtener una adecuada capacitación en el manejo de los Sistemas Fototérmicos y Fotovoltaicos. Al verificar el desempeño del equipo, se observaron sus capacidades tales como: Sistema de captación fototérmica con circulación natural y forzada, almacenamiento de líquido, suministro y distribución de tubería. Se incluye el Sistema de captación fotovoltaica trabajando paralelamente con la distribución de energía requerida para un sistema de bombeo y contribuir en el funcionamiento del sistema utilizando lámparas de halógeno para prácticas dentro del laboratorio.

Al poner el sistema a disposición de la comunidad académica de la institución, se mejoró el proceso de enseñanza aprendizaje, facilitando la labor del docente e incrementando la motivación del estudiante a adquirir conocimientos en este tema. Basándose en la idea de trabajar con un sistema fototérmico de aplicaciones prácticas con el suministro de energía fotovoltaica, con los sistemas de simulación a uno real.

Palabras claves: Energía renovable, sistema fototérmico, módulo didáctico, sistema fotovoltaico autónomo.

Abstract

The design, implementation and operation of a didactic module developed in order to obtain adequate training in the learning of Photothermal and Photovoltaic Systems is presented. When verifying the performance of the equipment, its capabilities were observed, such as: Photothermal capture system with natural and forced circulation, liquid storage, supply and distribution of pipes. The photovoltaic capture system is included, working in parallel with the distribution of energy required for a pumping system and contributing to the operation of the system using halogen lamps for practices within the laboratory.

By making the system available to the academic community of the institution, the teaching-learning process was improved, facilitating the work of the teacher and increasing the student's motivation to acquire knowledge on this topic. Based on the idea of working with a photothermal system of practical applications with the supply of photovoltaic energy, with simulation systems to a real one.

Key words: Renewable energy, photothermal system, didactic module, autonomous photovoltaic system.

Introducción

Los colectores solares son dispositivos diseñados para interceptar, absorber y transferir la radiación solar a un fluido de trabajo (agua, aceite, etc.) transformándola en energía térmica utilizable. [1].

Así, se obtiene agua caliente sanitaria (ACS) [1], como se observa en la Figura 1.

Figura 1. Componentes de un sistema fototérmico

El módulo presenta todos los elementos necesarios para realizar la conexión segura de un sistema fototérmico y fotovoltaico autónomo (SFFA), [2] teniendo el manual de prácticas como apoyo teórico al momento de realizar las conexiones paso a paso. El desarrollo de este prototipo tiene como beneficios la capacitación práctica de los alumnos con los fundamentos teóricos y representa una herramienta didáctica para el docente, lo cual le permitirá facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera segura. Al ser un sistema desarrollado en base a las necesidades de las materias que se imparten, se abarca el contenido necesario para comprobar los temas observados en clase. Por la parte económica, al contar con la lista de materiales necesarios y conocer las características de este módulo, se tendrá una ventaja al momento de realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo. A su vez, se cuenta con la información necesaria para realizar la reproducción del módulo, en caso de ser necesario y cubrir una mayor demanda de alumnos.

Metodología

El SFFA fue implementado con algunos componentes que ya contaba el Instituto Tecnológico de Veracruz (ITVER), por lo cual el diseño del prototipo está basado en las características del calentador solar. Las tuberías de policloruro de vinilo clorado (CPVC), fueron diseñadas basándose en un sistema hidráulico a pequeña escala. Los tanques de agua adquiridos cuentan con la capacidad de almacenar 60 L de agua para una circulación natural y forzada. [3]. La bomba de agua adquirida cuenta con la capacidad de suministrar el fluido a una altura promedio de 2.5 m para la recirculación en el sistema fototérmico.

Las baterías del sistema fueron obtenidas basándose en la magnitud del voltaje, que se obtiene del panel fotovoltaico para suministrar energía a los componentes. [4]. Los componentes del sistema se distribuyen en distintas etapas, como se puede observar en el diagrama a bloques de la Figura 2.

Figura 2. Componentes del sistema

A continuación, se da una descripción de las etapas que conforman el sistema:

Sistema fototérmico

Captación en calentador solar

El calentador solar de la marca GoldUnion que conforma esta etapa, es el encargado de captar el calor y elevar la temperatura del agua. El agua caliente se eleva por convección y comienza a ascender siendo reemplazada por agua fría que a su vez se calienta y reinicia el proceso, con una capacidad de almacenamiento de 120 L y 10 tubos de vacío.

Acumulación

Mediante los tanques de almacenamiento que acumulan 60 L de agua, se puede representar la simulación de entrada y salida de agua dentro de un sistema fototérmico.

Distribución y consumo

La tubería de CPVC que conforma esta etapa, es la encargada de distribuir el agua a los tanques de almacenamiento, el sistema hidráulico básico cuenta con tuberías de diámetro de $\frac{3}{4}$ pulg, válvulas de bola, codos y tuercas unión. La circulación natural se simula con el uso de la gravedad proveniente de un tanque elevado y la circulación forzada la conforma una bomba de agua de 24 V con la capacidad de elevar y utilizar la salida a 24 VDC que complete la simulación de una recirculación en un sistema fototérmico.

Sistema fotovoltaico

Captación de energía solar

El panel solar de la marca Conermex (CNX-50) que conforma esta etapa, es el encargado de captar y convertir la energía solar en energía eléctrica para suministro del sistema fotovoltaico con una potencia de 50 W (P_{max}), un voltaje a máxima potencia de 17.0 V (V_{pmax}) y una corriente de máxima potencia de 2.94 A (I_{mp}), para abastecer de energía al banco de baterías.

Protecciones

Esta sección la conforman los interruptores termomagnéticos de la marca ABB, dispuestos para aislar por etapas todo el sistema y controlar por medio de encendido y apagado, el flujo de la corriente, evitando de esta manera algún daño por mala conexión. La corriente máxima que soportan es de 10 A para el caso del interruptor termomagnético 1 y 2 (ITM 1-2).

Regulación de voltaje

El controlador de voltaje conforma este bloque, se encarga de permitir el suministro de energía al banco de baterías y regular el voltaje que se obtiene de los paneles en la etapa de captación de energía solar, el controlador seleccionado de la marca EP Solar (LS1024B) soporta 10 A y 12/24 V.

Salida a foco de 12 VDC

En esta etapa se encuentra el socket del foco de 12 VDC, aquí se puede comprobar el funcionamiento de la salida de 12 VDC del regulador conectado al foco y mediante el encendido del mismo.

Salida de 24 VDC

Las terminales del regulador que corresponde a la salida de 12 VDC están comprendidas en esta etapa a una conexión en serie con 2 baterías de 12 V, en esta salida se puede conectar cualquier carga que sea de DC a 24 V y conectar la bomba de agua que se utiliza para realizar ejercicios de un sistema fototérmico con circulación forzada.

Almacenamiento de energía

El banco de baterías está conformado por baterías de la marca PowerPSsonic (PS-1290) de 12 V a 9 Ah (9 Amperios durante 1 Hora), conforma la etapa de almacenamiento. Es la encargada de almacenar la energía del sistema y suministrarla al regulador de voltaje para su encendido.

El módulo está conformado por tres secciones.

La sección de captación fototérmica, cuenta con un calentador solar de 10 tubos de vacío y la capacidad de almacenamiento de hasta 120 L con entrada, salida, drenado y jarro de aire. Como se observa en la Figura 3 de lado izquierdo.

La sección de tanques de almacenamiento que acumulan 60 L de agua, se representa la simulación de entrada y salida dentro de un sistema fototérmico. La tubería de CPVC que conforma la distribución hidráulica, es la encargada de suministrar agua a los tanques de almacenamiento, cuenta con un diámetro de 3/4 pulg, válvulas de bola, codos y tuercas unión. Como se observa en la Figura 3 de lado derecho.

Figura 3. Componentes de la sección fototérmica de lado izquierdo, componentes de la sección de tanques de almacenamiento de lado derecho.

La sección de monitoreo, cuenta con medidores de voltaje para la medición de parámetros eléctricos utilizando puntos de prueba distribuidos en el panel de monitoreo, en conjunto con los componentes que hacen funcionar un sistema fotovoltaico autónomo.

Para entender las conexiones eléctricas de la sección de monitoreo, es necesario conocer los símbolos de los componentes del sistema dentro del diagrama eléctrico del módulo, como se puede observar en la Figura 4.

Figura 4. Descripción de componentes de sección fotovoltaica y monitoreo.

En la Figura 5 se muestra el diagrama eléctrico del módulo fotovoltaico con todos sus componentes, señalando los nombres de los componentes.

Figura 5. Diagrama eléctrico de la sección fotovoltaica y de monitoreo.

Implementación

Se elaboró un diseño en 3D para la aprobación de la construcción del módulo, como se puede observar en la Figura 6 de lado izquierdo. Este modelo se realizó en el software SolidWorks que es un software CAD para modelado mecánico en 2D y 3D. [5]. Para la sección de captación fototérmica se construyó una estructura móvil que soporta el calentador solar para la realización de actividades didácticas dentro o fuera del laboratorio, como se puede observar en la Figura 6 de lado derecho.

Figura 6. Sección fototérmica, lado izquierdo diseño en 3D, lado derecho sección en físico.

La sección de tanques de almacenamiento, cuenta con la construcción de una torre que soporta los tanques que acumulan 60 L de agua, junto con la implementación de un panel fotovoltaico acoplado a un soporte para variar ángulos de inclinación y realizar mediciones, en la Figura 7 se observa de lado izquierdo el diseño CAD y de lado derecho el módulo físico de la sección fototérmica.

Figura 7. Sección de tanques de almacenamiento, lado izquierdo diseño en 3D, lado derecho sección en físico.

La última parte del módulo, corresponde a la construcción de la sección de monitoreo. Para eso fue necesario hacer un panel de control en una mesa de trabajo, Como se puede observar la mesa de trabajo en físico en la Figura 8 de lado izquierdo y en la Figura 8 de lado derecho el panel de control en la mesa de trabajo.

Figura 8. Sección de monitoreo en mesa de trabajo, lado izquierdo mesa en físico, lado derecho panel de control.

Resultados y discusión

La simulación de un sistema fototérmico para el funcionamiento de circulación natural y forzada, utilizando el módulo completo con respecto a la distribución de agua por etapas dentro del sistema.

- La distribución de agua por gravedad de un tinaco elevado a un termotanque de un calentador solar cuyo ángulo de inclinación es de 19° , observando el funcionamiento de la etapa inicial dentro del laboratorio, simulando un sistema fototérmico con circulación natural instalado en el hogar. Como se observa en la Figura 9.

Figura 9. Distribución de un tanque elevado a calentador solar

El registro de datos identificando el recorrido del fluido, midiendo variables como el tiempo de llenado y temperatura, como se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1. Datos de tiempo de llenado, temperatura y voltajes

Trayecto	Tiempo de llenado	Temperatura de termotanque	Voltaje en Panel Solar	Irradiancia en Panel Solar	Voltaje en Bomba de agua
Tanque Primario a Calentador Solar	50 s	24.06 °C	17.4 V	583 W/m ²	24 V

- La distribución de agua en circulación natural por gravedad del calentador solar a un tanque inferior como almacenamiento, como se observa en la Figura 10.

Figura 10. Distribución del calentador solar a tanque inferior.

El registro de datos identificando el recorrido del fluido, midiendo variables como el tiempo de llenado y temperatura de los dos tanques, como se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 2. Datos de tiempo de llenado, temperatura y voltajes

Trayecto	Tiempo de llenado	Temperatura de termotanque	Voltaje en Panel Solar	Irradiancia en Panel Solar	Voltaje en Bomba de agua
Calentador Solar a Tanque secundario	4:26 s	24.03 °C	17.1 V	562 W/m ²	24 V

- La distribución de circulación forzada trabajando en conjunto con el sistema fotovoltaico autónomo, poniendo en función una bomba de agua y simulando un ciclo completo dentro de un sistema fototérmico para el aprendizaje del funcionamiento de dos tipos de circulación en el módulo. ver Figura 11.

Figura 11. Distribución del tanque inferior a tanque elevado

El registro de datos identificando el trayecto del fluido, midiendo variables como el tiempo de llenado, temperatura de los dos tanques y el voltaje del panel solar, como se puede observar en la tabla 3.

Tabla 3. Datos de tiempo de llenado, temperatura y voltajes

Trayecto	Tiempo de llenado	Temperatura de termotanque	Voltaje en Panel Solar	Irradiancia en Panel Solar	Voltaje en Bomba de agua
Tanque secundario a Tanque primario	7:50 s	23.75 °C	16.8 V	574 W/m ²	24 V

El resultado de la experimentación en el sistema, tiene como propósito la elaboración de prácticas de laboratorio compuestas por: Título, objetivo, materiales a utilizar, descripción de procedimientos, marco teórico, desarrollo del proceso y conclusiones. Para la realización de ejercicios didácticos, experimentación individual con cada uno de los módulos y el trabajo en equipo para el funcionamiento de las distintas aplicaciones básicas en el sistema fototérmico y fotovoltaico

Figura 12. Prácticas de laboratorio

Trabajos futuros

- Equipar al módulo con dispositivos de medición para monitorear el flujo en las tuberías del circuito hidráulico y observar las mediciones que trabajan en conjunto con el sistema.
- Agregar un medidor de irradiancia y temperatura ambiente para complementar los datos de las mediciones con respecto a la temperatura recibida con luz artificial y natural.
- Implementar estructura de iluminación artificial en calentador solar para el estudio y simulación de captación utilizando lámparas de halógeno.
- Desarrollar un sistema de programación que para el muestreo en tiempo real del comportamiento en los voltajes y temperaturas.

Conclusiones

Se finalizó el módulo didáctico y el manual de prácticas que permitió mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el tema de SFFA. Se promovió el auto equipamiento del departamento de ingeniería eléctrica y electrónica de forma económica. Con el diseño e implementación del prototipo didáctico se tiene la posibilidad de realizar modificaciones y mejoras pertinentes al módulo dentro del plano tecnológico, aumentando la capacidad de cubrir una mayor demanda académica al incrementar la implementación de nuevos módulos. Finalmente, se interactúa con el funcionamiento básico de un sistema fototérmico, utilizando circulación natural y forzada, abasteciendo la energía requerida con un sistema fotovoltaico autónomo.

Referencias

- [1] Perales, T, "Guía del Instalador de Energías Renovables: energía fotovoltaica, energía térmica, energía eólica y climatización.", 4ta. ed. México D.F., México: Limusa, 2005.
- [2] Guillén, O, "Energías Renovables: una perspectiva ingenieril.", 1ra. ed. México D.F., México: trillas, 2004.
- [3] Romero, M, "Energía solar térmica de baja temperatura.", 1ra. ed. Barcelona: CEAC, 2009.
- [4] Cruz, G, "Manual del instalador Fotovoltaico: Sistemas autónomos.", México: American Renewables Institute, 2016.
- [5] Rodríguez, C, "Diseño mecánico con solidworks 2015.", España: Ra-Ma, 2015.